

‘जूठन’ आत्मकथा में अभिव्यक्त हाशिए का समाज

सुनिता कांबळे

शोधार्थी, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ४१६००४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: piyushasmitali@gmail.com

Received: 04 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 16 January, 2024

प्रस्तावना

समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बनता है। समाज केवल व्यक्तियों का ही नहीं होता अपितु जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों का भी होता है। इनमें पारस्परिक संबंध दीर्घकालिक नहीं होता है। इनमें कोई सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था नहीं होती। मानव एक प्रबुद्ध प्राणी है। मनुष्य प्रत्येक समय सीखता रहता है। मानव सीखकर अपने आदर्श व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मानव नैतिक व्यवहार करता है जबकि पशु में इसका अभाव दिखाई देता है। किंतु मानव समाज में ऊँच-नीच, लिंग आदि का भेदभाव नजर आता है।

समाज को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। समाज का निर्माण मानव समूह द्वारा होता है जहाँ कई लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ सभी क्रियाकलापों में सहभागी होते हैं जिसके तहत हम अपने संबंधों का निर्वाह करते हैं। हम मानव व्यक्तियों के किसी भी संस्था, धर्म, वेश-भूषा, लिंग, बोली के आधार पर उस विशेष समूह को भी समाज कहते हैं। जैसे- स्त्री समाज, दलित समाज, किन्नर समाज, हिंदू समाज, अल्पसंख्यांक समाज आदि। तब यह समाज नहीं समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

मानव समाज में समूह तथा व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज एवं समाज के बिना व्यक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते। समाज में सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसे कई वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्तमान परिवेश में कई समाज हाशिए पर हैं। हाशिए का मतलब ऐसे लोगों से हैं जो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं उन्हें लिंग, धर्म, व्यवसाय, आर्थिक, शारीरिक आधार पर कई वर्गों में विभाजित कर दिया है।

‘हाशिए का समाज’ ऐसा समाज जो मुख्यधारा का एक महत्वपूर्ण अंग होते हुए भी तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हाशिए पे चला गया है। ‘हाशिए का समाज’ से तात्पर्य उस वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और

कानूनी तौर पर अथवा अन्य किसी भी रूप में वंचना एवं वर्जनाओं का शिकार है। सामाजिक स्तर पर इन वंचना एवं वर्जनाओं को प्रश्रय देनेवाले अनेक कारक उत्तरदायी हैं उदा. सामाजिक रीति-रिवाज, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ, धार्मिक मान्यताएँ आदि।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन गणतंत्र हो या जनतंत्र, लाभ तो सामंतवादी, पूंजीवादी, प्रभुता सम्पन्न लोगों का ही होता है। सत्ता, लाभ से दूर एक समाज हाशिए पर अपना जीवन व्यतित कर रहा है।

‘हाशिए का समाज’ स्वतंत्रता के बाद से भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग रहा है। ये लोग केंद्र में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय समाज में दो प्रकार के लोग हाशिए पर अपना जीवनयापन कर रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो केंद्र के इर्द-गिर्द रह रहा है। जैसे- स्त्री समाज, कृषक, मजदूर, दलित, दिव्यांग, अल्पसंख्यांक आदि दूसरा वर्ग ऐसा है जो केंद्र से बहुत दूर है जैसे- आदिवासी, जनजातियाँ हैं। इनमें भी दिव्यांग, दलित और दलित स्त्रियों का जीवन और भी कठीण एवं जन्म से ही मानव समाज में स्थान निर्धारण उसके कुल, वर्ग, लिंग के आधार पर कर दिया जाता है। भारतीय लोगों का सामाजिक उत्पीड़न इतना अमानवीय हो गया था कि निम्नतम स्तर के कुछ लोगों को अछूत तथा निकृष्ट मान लिया गया था।

रूढ़ीवादी समाज की व्यवस्था और अशिक्षित लोग मुख्यधारा के साथ तालमेल नहीं रख पाते और धीरे-धीरे समाज की मुख्यधारा से अलग हो जाते और हाशिए पर चले जाते हैं। हाशिए के समाज की सबसे बड़ी पहचान हमेंशा संकट में रहने की स्थिति में होता है। अपनी मूल संस्कृति और समाज के कट जाने के बाद उन्हें हमेंशा इस बात का डर बना रहता है कि पता नहीं उनके ऊपर कब कौन-सा संकट आ जाए। वर्तमान शासन व्यवस्था में इनके लिए अनेक कानूनी अधिकार दिये गये हैं फिर भी यह समाज आज भी गुण धारा से दूर दर-दर भटक रहा है। इन्हीं कानूनी अधिकारों की वजह से आपने देश में से अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं।

साहित्यकारों ने साहित्य की कविता, कहानी, नाटक, एकांकी आदि विधाओं के माध्यम से हाशिए के समाज का चित्रण किया दृष्टिगोचर होता है। जिसमें दलित, स्त्री, किन्नर, कृषक, दिव्यांग, वृद्ध, अल्पसंख्यांक चित्रण किया हुआ है। हिंदी आत्मकथाकारों ने आत्मकथा माध्यम से इसका यथार्थ चित्रण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया हुआ दिखाई देता है।

हिंदी साहित्य में ओमप्रकाश वाल्मीकि जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष की गाथा ‘जूठन’ नामक आत्मकथा में चित्रित की है।

हिंदी साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि की तुलना में वर्तमान काल में ‘आत्मकथा’ एक सशक्त विधा उभर कर आयी है। इसमें आत्मकथाकार स्वयं नायक होता है। अपना बीता हुआ यथार्थ उसमें प्रस्तुत करता है। उसे आए अनुभवों को समाज के सामने रखता है। उसकी कहानी उसकी न होकर वह पुरे समाज की कहानी बनती है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने ‘जूठन’ शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। ओमप्रकाश जी का बचपन शोषण, एवं यातनाओं के बीच बीता है। ऐसी समाजव्यवस्था में उन्होंने साँसे ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय रही है परंतु ऐसी अभाव की स्थिति में ओमप्रकाश जी ने अपने पिता से पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की। उनके पिता उन्हें हमेंशा पढ़-लिखकर जाति सुधारने की प्रेरणा देते थे। दलितों की आर्थिक अवस्था हमेंशा से ही बहुत दयनीय रही है। जिसका कारण है यहाँ की वर्णव्यवस्था। परंपरागत तरीके से उन्हें सांस्कृतिक दासता की बेड़ियों में कैद कर मानसिक रूप से गुलाम बनाया था। आर्थिक स्तर पर उनके लिए स्वतंत्र व्यवस्था न होने के कारण यह वर्ग कभी ऊपर उठ नहीं सका, ना ही उसने कभी उच्च वर्ग के विरोध में आवाज उठाई। उनके सामने अहम् सवाल रोटी का था। निश्चित तौर पर यह वर्ग सभी प्रकार की अभाव की स्थिति में जीता रहा है। रोटी, कपड़ा, आवास जैसी प्राथमिक जरूरतें भी इनकी कभी पूरी नहीं हुई।

शिक्षा के अभाव में वे अपनी अस्मिता खो चुके हैं। यह अभाव की स्थिति परंपरागत व्यवस्था की देन थी। जिसके कारण उनको शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। लेकिन अपमानित जीवन और जिल्लत भरी जिंदगी का असह्य बोझ उतार फेंकने की छटपटाहट दिखाई देती है।

दलितों का अपना कोई निजी व्यवसाय नहीं था। रोजी-रोटी के लिए उन्हें दूसरों के घरों में साफ-सफाई, मैला ढोने का काम कर जो मिला उसी पर गुजारा करना पड़ता था। इस संबंध में ओमप्रकाश जी कहते हैं, “बहुत बार काम के बदले में मेहनताना के रूप में ‘जूठन’ ही नसीब होती थी। इन दलितों से न केवल घर का काम करवा लिया जाता था। बल्कि इनसे खेतों में मेहनत का काम करवा कर उसके बदले में गुड़-रोटी परोसी जाती थी।”^१ इस बात से स्पष्ट होता है कि दलित के लिए एक तरह से बेगारी थी।

ओमप्रकाश जी ने ‘जूठन’ आत्मकथा में लिखा है दलितों को भूखे पेट रहने की नौबत आती है। उस मजबूर स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश अमीर-सवर्ण करते हैं। “बरसात में फाकों की नौबत पैदा कर दी। जीवन जैसे पंगु हो गया था। लोग गाँव भर से घूम रहे थे। कहीं से कुछ चावल गेहूँ मिल जाये तो चूल्हा जले। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता था। दर-दर भटककर लोग खाली हाथ आ-गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। सगवा प्रधान ने अनाज देने की शर्त भी रख दी थी। अपने किसी लड़के को सालाना नौकर रख दो बदले में जितना अनाज चाहे ले लो।”^२ गरीबी की हालात और इस तरह की आपदा के कारण दोहरी चोट झेलने के लिए दलित मजबूर है। ऐसी दशा में चाहे अनचाहे शर्त स्वीकार कर लेना उनकी विवशता है।

गरीबी और भूख के आगे आदमी विवश होकर जो चीजें फेंकने की होती, उसीसे पेट की आग बुझानी पड़ती है। इस संदर्भ में लेखक ने लिखा है कि “फेंक दिया जाने वाला माँड हमारे लिए गाय के दूध से ज्यादा मूल्यवान था।”^३ दलितों के लिए दूध एक सपना रहा है।

लेखक का परिवार आर्थिक अभाव में सदा से ही है। लेखक अपने भाई सुरजन के पास पढ़ने देहरादून में रहते हैं। तब उनके पिता ने उन्हें कहा था- “बट्टे तू एक गरीब चूहड़े का बेटा है.... इसे हमेशा याद रखियों।”^४ पिता की हिदायत यह है कि, ‘गरीबी’ अपनी पहचान है और इस स्थिति से उबरने के लिये तुझे कुछ करना है। यही प्रेरणा उनके काम आयी है।

बरसों से लोगों के ताने, उपेक्षाएँ सुनने की आदत पड़ गयी थी। इस पर लेखक ने तीव्र क्रोध व्यक्त करते हैं लिखा है कि “बर्दाश्त कर लेने का इतना हौसला था कि आज मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। कितना कुछ छीन लिया है मुझसे इस बर्दाश्त कर लेने की आदत ने।”^५ इस संबंध में यह उक्ति सार्थक लगती है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला भी उतना ही गुन्हागार है।

जाति-व्यवस्था में जाति का लेबल जन्म के साथ ही माथे पर चिपक जाता है लेखक कहते हैं “अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते-बिल्ली, गाय भैंस को छूना बुरा नहीं था। लेकिन यदि चुहड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म। इस्तेमाल करों दूर फेंको।”^६ देश को आजाद हुए कई साल बीत गए। फिर भी हालात कुछ भी बदले नहीं हैं।

शिक्षा के क्षेत्र को पवित्र कहा जाता है इसी पवित्र क्षेत्र में लेखक के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। सहपाठी विद्यार्थी चूहड़े कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल में उन्हें प्यासा रहना पड़ता है, क्योंकि हैण्डपंप को छूना मना था, गलती से छूते तो सवर्ण लड़के पीटते थे और मास्टर लोग भी सजा देते थे। ऐसी यातनामय स्थिति में कोई भी टिक नहीं

पाता था। यह स्थिति उपस्थित करने का काम सवर्णों के द्वारा किया जाता था। इससे हमें यहाँ दलितों के पढ़ाई से सवर्ण लोगों का विरोध स्पष्ट दिखाई देता है।

लेखक ने लिखा है कि पढ़ाई में वे और इनके साथी रामसिंह और सुखन सिंह झिंवर हमेशा आगे रहते थे लेकिन जाति का छोटापन उन्हें कदम-कदम पर छलता रहता था। बरला गाँव के मुसलमान, त्यागियों का व्यवहार भी हिंदूओं जैसा ही था। “कभी साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओं तो साथ के लड़के कहते, “अबे चूहड़े का नए कपड़े पहनकर आया है।” “मैले-पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओं तो कहते, “अबे, चूहड़े के दूर हट, बदबू आ रही है।”^७

दलितों को दोनों स्थितियों में अपमानित करना, तथाकथित उच्च वर्ग का उद्देश्य रहा है। दलित का लड़का पढ़ता है तो उसे उसकी जाति और जाति का काम याद दिलाया जाता है। दूसरी ओर अनपढ़ लोगों पर उनकी रहन-सहन और गंदगी भरी जिंदगी गाली गलोच बन जाती है। प्रश्न है, दलितों के वर्तमान हालात किनकी देन है? दलितों का पशु से भी बदतर जीवन को बदलने के लिए दलितों के मसीहा डॉ. बाबासाहब अम्बेडकरजी द्वारा दिया संदेश ‘शिक्षित बनो, संघटित बनो संघर्षरत रहो’ को हमेशा याद रखना होगा। इस उपदेश को जीवन में उतरने की कोशिश करनी होगी। तथाकथित व्यवस्था के हिमायती उसे पूर्ववत् बनाए रखने की जो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि अन्य समाज की तरह दलित सन्मान पूर्ण जीवन जिए। वे चाहते हैं कि दलित परंपरागत रूप में बने रहे।

दलित हमेशा सवर्णों के अत्याचार का शिकार हुआ है। जैसे ही दलित के लड़के स्कूल, कॉलेज में जाने लगे वहाँ उन्हें सवर्ण शिक्षकों द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने पढ़ाई के दिनों में अपने साथ हुए अन्यायपूर्ण कई प्रसंग को आत्मकथा में उजागर किए हैं। शिक्षकों का ‘आदर्श’ जीवन में उतरने की दुहाई की जाती है, पर ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है “अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक मेरी स्मृति से मिटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं जो माँ-बहन की गलियाँ देते थे। सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे। और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे।”^८

लेखक को मास्टर कालीराम ज्ञान दान करने की बजाए स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहता है। यह झाड़ू लगाने का काम लगातार तीन दिन तक इस आशा से लेखक ने किया उन्हें आशा थी कि कक्षा में बैठकर पढ़ने को मिलेगा। एक दिन जब लेखक चुपचाप कक्षा में जाकर बैठ गया तो मास्टर कालीराम ने गाली-गलोच करते हुए जो बर्ताव किया उस प्रसंग को उन्होंने आत्मकथा में अभिव्यक्त किया है इसकी जानकारी देते हुए लेखक लिखते हैं, “मास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी उंगलियाँ का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीखकर बोले, ‘ज्या लगा पूरे मैदान में झाड़ू नहीं तो गांड में मिर्ची डालके स्कूल से बाहर काढ (निकाल) दूंगा।”^९

लेखक मजबूरी में मास्टर के आतंक के सामने डरकर झाड़ू लगाते हैं यह झाड़ू लगाने का काम लेखक के पिता ने बंद करवा दिया। वे अपने बेटे को इस तरह झाड़ू लगाते देख गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं- “कौन-सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की अवलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाये है...।”^{१०} लेखक के पिता में उपजी यह शक्ति अस्मिता है। यह व्यवस्था के विरोध में विद्रोही स्वर है। न्याय की अपेक्षा करने वाले गुलामी की स्थिति को बरदास्त नहीं कर पाते। पढ़-लिख कर ‘जाति सुधारने’ की बात वे जानते हैं।

हेडमास्टर कालीराम का मुकाबला लेखक के पिता कर लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रजातंत्र पर विश्वास है। उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए वे जाते-जाते मास्टर से कहते हैं- “मास्टर हो.... इसलिए जा रहा हूँ पर इतना याद

रखिए मास्टर.... यो चूहड़े का यहीं पढेगा... मदरसे में. और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढने का”^{११} इस बात से स्पष्ट होता है कि दलितों में अपने सन्मान को बचाने की हिम्मत आ रही है। जूठन जैसी आत्मकथाओं के माध्यम से लेखकों ने हाशिए के समाज का यथार्थ चित्रण किया दिखाई देता है।

निष्कर्ष

‘जूठन’ आत्मकथा में दलितों का आर्थिक अभाव भरा जीवन यथार्थता से दर्शाया गया है। इसमें दलित समाज अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी जद्दोजहद करता नजर आता है। वह शिक्षा से वंचित दिखाई देता है। स्कूल में छात्रों और आध्यापक द्वारा किए गए जातिगत भेदभावों का यथार्थ वर्णन इसमें दृष्टिगोचर होता है। हमें हाशिए के समाज के सभी लक्षण ओमप्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा ‘जूठन’ में स्पष्ट नजर आते हैं।

संदर्भ सूची

१. ओमप्रकाश वाल्मीकि – ‘जूठन’, राधाकृष्ण पेपर बॉक्स में राधाकृष्ण प्रकाशन, प्रा. लि. नई दिल्ली. प्रथम संस्करण, 1999 पृष्ठ- 12
२. वही, पृष्ठ- 33
३. वही, पृष्ठ- 34
४. वही, पृष्ठ- 82
५. वही, पृष्ठ- 94
६. वही, पृष्ठ- 12
७. वही, पृष्ठ- 13
८. वही, पृष्ठ- 14
९. वही, पृष्ठ- 15
१०. वही, पृष्ठ- 16
११. वही, पृष्ठ- 16